

Степанюк А.

*професор, доктор педагогічних наук,
професор кафедри загальної біології
та методики навчання природничих дисциплін
Тернопільського національного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка,
Тернопіль, Україна*

Негоденко А.

*здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
хіміко-біологічного факультету
Тернопільського національного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка,
Тернопіль, Україна*

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ ЯК ОСНОВА СИСТЕМИ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вища освіта в Україні на сучасному етапі її розвитку характеризується переорієнтацією зі знаннєвої парадигми на компетентнісну, ґрунтується на діяльнісному та особистісному підходах. Актуальним стає розвиток творчого потенціалу здобувачів освіти, опанування ними способами самореалізації. Крім того, вихід на нові рівні пізнання природи, передбачає як необхідну умову ініціативність молоді, її прагнення виявляти новизну і здатність активно досліджувати складність мінливого світу, а також створювати нові оригінальні стратегії діяльності. Це актуалізує проблему озброєння здобувачів вищої освіти методами наукового пізнання як рівноцінним компонентом змісту навчання, виділяючи їх поряд з фактами, поняттями, законами, теоріями в окремий вид знань, який необхідно засвоїти.

У дидактиці проводяться інтенсивні дослідження цієї проблеми. Однак більшість авторів, в основному, зосереджують увагу на умовах і шляхах озброєння здобувачів освіти одним методом або навіть його окремим видам на певному етапі навчання. Корисність таких досліджень очевидна. Разом з тим, розгляд питання прилучення студентів до одного конкретного методу без врахування тісного зв'язку з іншими ускладнює створення методичної системи формування системи методів наукового пізнання, яка, фактично, є основою як навчального, так і наукового пізнання. Це значно ускладнює використання

існуючого теоретичного доробку науковців і є однією з головних причин незадовільного рівня оволодіння здобувачами методами наукового пізнання.

Теоретичний аналіз проблеми, власний педагогічний досвід дозволив нам виокремити певні концептуальні положення озброєння студентів методами наукового пізнання, які розширюють додаткові можливості підвищення ефективності цього процесу.

Зокрема:

1. Процес наукового пізнання це динамічне системне утворення між рівнями якого існує ієрархічний зв'язок. Зважаючи на класифікацію методів наукового пізнання в залежності від ступеня їх загальності, вони поділяються на всезагальний, загальні та спеціальні методи. Найвищий рівень – це всезагальний метод, який проявляється у діалектично знятому вигляді на інших рівнях. Загальні методи наукового пізнання використовуються на всіх рівнях пізнання і при вивченні різних форм руху матерії. Вони трансформуються у спеціальних методах природничо-наукового пізнання у прийоми як компоненти структури методу. В освітньому процесі загальні методи наукового пізнання асоціюються з методами навчально-пізнавальної діяльності здобувачів, прийомами розумової діяльності. З цього робимо висновок, що озброєння студентів загальними методами наукового пізнання є основою для успішного застосування методів пізнання природи (спеціальних методів).

2. Формування у здобувачів діалектичних уявлень про процес пізнання і ефективне оволодіння його методами як дієвим засобом формування професійних компетентностей досягається при умові, якщо озброєння загальними методами наукового пізнання здійснюється з врахуванням їх об'єктивного взаємозв'язку, який розкривається за рахунок логічного чергування структур методу. Встановлення варіантів структур методів в залежності від видів знань, які вивчаються, дозволило виявити, що логічні структури різних методів в процесі навчання чергуються між собою. Це означає, що не можна озброїти здобувачів освіти цими методами в лінійній послідовності, вивчивши спочатку один метод, потім другий, третій і так далі. Розвиток знань про кожний метод, його структурі, вдосконалення умінь його використання відбувається лише на основі використання інших методів, які з ним взаємопов'язані та входять до його складу в якості прийомів. При цьому оволодіння здобувачами освіти одним методом на певному рівні складності створює основу для підвищення рівня засвоєння іншого методу. Приміром, для застосування методу моделювання необхідно використати такі методи пізнання, як аналіз і синтез, абстрагування, індукція і дедукція, спостереження, порівняння (аналогія), вимірювання, експеримент. При цьому метод спостереження пов'язаний з вимірюванням та експериментом, а аналіз і синтез неможливо виконати без спостереження та вимірювання, абстрагування – без вимірювання, порівняння, спостереження тощо.

Чергування в навчанні варіантів структур одного методу з варіантами структур інших методів наукового пізнання дозволяє здобувачам більш глибоко усвідомити взаємозв'язки цих методів і сприяє успішному їх засвоєнню. Таке чергування потребує

багаторазового переосмислення знань про кожний загальний метод пізнання і вдосконалення умінь його використання.

3. Науковий метод являє собою єдність двох способів існування: як системи речень, які описують певну послідовність операцій (тобто в даному випадку метод розглядається як система знань), і як самої системи операцій, які виконуються в певній послідовності (метод розглядається як безпосередній спосіб діяльності). Тобто, цілісне уявлення про методи наукового пізнання і усвідомлене оволодіння ними здобувачами освіти досягається, якщо озброєння цими методами передбачає їх формування і як виду знань, і як способу діяльності.

Ці положення покладені нами в основу експериментальної методики озброєння здобувачів освіти загальними методами наукового пізнання. Її серцевиною є використання варіативності структур методів наукового пізнання для визначення послідовності прилучення здобувачів до методів наукового пізнання, відбору інформації про них та можливостей її засвоєння у освітньому процесі, розробки типології завдань тощо. Всебічний аналіз результатів формувального експерименту підтвердив ефективність запропонованої методики озброєння здобувачів освіти загальними методами наукового пізнання та кореляції рівня їх сформованості із якістю застосування спеціальних методів природничо-наукового дослідження.